

PENERAPAN KNOW WANT TO LEARN UNTUK MENINGKATKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK KELAS VII-E DALAM MATERI BILANGAN BULAT DI SMPN 3 BAYONGBONG

Seni Mulyawati

Guru Matematika di SMP Negeri 3 Bayongbong Kabupaten Garut
senimulyawati220985@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul, “Penerapan *Know Want to Learn* untuk Meningkatkan Capaian Pembelajaran Peserta didik Kelas VII-E dalam Materi Bilangan Bulat di SMPN 3 Bayongbong” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Know Want to Learn* (KWL) sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Ogle pada tahun 1986 untuk membantu guru “menghidupkan” latar belakang pengetahuan dan minat peserta didik pada suatu topik. Strategi KWL merupakan strategi dengan langkah-langkah: Know (apa yang diketahui), Want (apa yang ingin diketahui), dan Learn (yang telah dipelajari). Strategi KWL membuat peserta didik mendapatkan tujuan untuk mengidentifikasi soal cerita dan memberikan peran aktif kepada peserta didik sebelum, saat, dan sesudah menganalisis soal tadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode PTK di SMPN 3 BAYONGBONG.

Kata Kunci: Matematika, Bilangan Bulat, *Know Want to Learn*, Capaian Pembelajaran

PENDAHULUAN

Menurut Freudenthal, Matematika adalah bagian dari aktivitas manusia dalam aktivitas memecahkan masalah, mencari masalah, dan juga merupakan aktivitas mengorganisasikan suatu permasalahan dalam kehidupan.¹ Pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mendapat, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup yang selalu berubah, penuh dengan ketidakpastian, dan bersifat kompetitif.² Namun pada kenyataannya, meskipun sangat esensial bagi kehidupan, matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang disukai khususnya bagi peserta didik di sekolah.

Pada PISA 2018, peserta didik asal Indonesia memperoleh nilai rata-rata 379. Sekitar 71% peserta didik yang mengikuti tes tidak mencapai tingkat kompetensi minimum matematika. Dari data ini kita bisa menyimpulkan hanya sedikit peserta didik yang tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah menggunakan matematika.³ Hanya 28% peserta didik di Indonesia mencapai Level 2 atau lebih tinggi dalam matematika, padahal rata-rata OECD adalah 76%.⁴ Dari hasil ini masih banyak peserta didik yang belum dapat menafsirkan dan mengenali, tanpa instruksi langsung, bagaimana sebuah situasi sederhana dapat direpresentasikan secara matematis. Tidak hanya itu, lebih dari satu dari dua peserta didik, setidaknya 60% peserta didik, dari Indonesia yang mengikuti PISA 2018 mengatakan bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tidak dapat mereka ubah. Ini sangat mengkhawatirkan karena peserta didik tersebut beralasan karena mereka tidak mungkin meningkatkan kemampuan belajar dan melakukan investasi pendidikan untuk diri mereka sendiri yang diperlukan untuk keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupan mereka di masa depan.⁵ Ada berbagai cara untuk menanamkan pola pikir bertumbuh pada peserta didik. Hal ini dapat dimulai dengan mengajarkan peserta didik lebih banyak tentang

kapasitas otak untuk belajar melalui membaca, diskusi kelas, dan kegiatan lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa peserta didik yang terpapar dengan intervensi seperti ini cenderung menunjukkan keyakinan yang lebih kuat bahwa kepiintaran mereka akan terus berubah dan bertambah, dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengaitkan kegagalan dengan kurangnya bakat. Alternatif lainnya yaitu, mendorong peserta didik untuk menjelaskan pola pikir bertumbuh kepada peserta didik lain, menanamkan pola pikir bertumbuh di antara orang tua dan guru, menawarkan satu sesi daring tentang pola pikir bertumbuh, dan memberikan strategi pembelajaran yang tepat.⁶

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menemukan strategi pembelajaran terbaik untuk membantu peserta didik memahami soal cerita yang kompleks. Salah satu strategi yang efektif yaitu strategi *Know Want to Learn (KWL)*. Strategi *KWL* dikembangkan oleh Ogle pada tahun 1986 untuk membantu guru “menghidupkan” latar belakang pengetahuan dan minat peserta didik pada suatu topik. Strategi *KWL* merupakan strategi membaca dengan langkah-langkah: *Know* (apa yang diketahui), *Want* (apa yang ingin diketahui), dan *Learn* (yang telah dipelajari).⁷

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena peneliti ingin meningkatkan capaian pembelajaran pada peserta didik di kelas, sejalan dengan Creswell tujuan dari penelitian tindakan (*action research*) untuk meningkatkan praktek pendidikan, peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah disekolah atau lingkungan pendidikan.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pembelajaran, yang mengacu pada pendapat Kunandar bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dikelas.⁹ Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan yang diberikan kepada subjek tindakan.¹⁰ Selain itu PTK juga merupakan bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya.

Tempat penelitian dilakukan di SMPN 3 BAYONGBONG, Kabupaten Garut. Mulai Tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 19 September 2022. hanya peserta didik kelas VII-E di SMPN 3 BAYONGBONG dengan jumlah 32 peserta didik, yang terdiri dari delapan belas orang peserta didik laki-laki dan empat belas peserta didik perempuan.

Menurut Supardi, Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari empat bagian pokok yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Kegiatan tersebut disebut dengan siklus kegiatan pemecahan masalah. Apabila satu siklus belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah perbaikan (peningkatn mutu), kegiatan riset dilanjutkan pada siklus kedua, dan seterusnya.¹¹ Tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Adapun gambar alur siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto adalah sebagai berikut :¹²

HASIL PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2022 sampai awal September 2022 yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dilakukan tiga kali tatap muka (pertemuan). Hasil temuan setiap siklus dapat diuraikan sebagai berikut

Hasil kegiatan pada setiap siklus (prasiklus, siklus I dan II)

No	Variable yang diamati	Jumlah dan persentase		
		Prasiklus	Siklus I	Siklus II
1	Nilai rata-rata	61.75	64,83	75
2	Banyak peserta didik yang tuntas	20 dari 32 peserta didik	22 dari 32 peserta didik	26 dari 32 peserta didik
3	Banyak peserta didik yang belum tuntas	12 dari 32 peserta didik	10 dari 32 peserta didik	6 dari 32 peserta didik
4	Persentase peserta didik yang tuntas	63%	69%	81%
5	Persentase peserta didik yang belum tuntas	38%	31%	19%

Berdasarkan analisa hasil kegiatan peserta didik dengan penerapan Strategi *KWL* dapat terlihat hasil yang dicapai peserta didik meningkat, hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pembelajaran melalui Strategi *KWL* yang dilakukan dapat meningkatkan capaian pembelajaran anak.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan nilai rata-rata dari siklus I sampai ke tindakan siklus II. Hal ini disebabkan karena pada siklus I masih ada peserta didik yang belum terlalu memahami tentang Strategi *KWL* dan ada juga yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru sepenuhnya saat guru memberikan contoh tentang bagaimana kegiatan pembelajaran dengan Strategi *KWL*.

Berdasarkan tabel diatas, peserta didik telah mencapai tingkat capaian perkembangan (TCP), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Strategi *KWL* dapat meningkatkan capaian pembelajaran kelas VII-E di SMPN 3 BAYONGBONG Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas dan pembahasan dikelas VII-E SMPN 3 Bayongbong pada siklus I dan siklus II. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode Know Want to Learn dapat meningkatkan capaian pembelajaran anak. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan capaian pembelajaran peserta didik yang diperoleh dari setiap siklusnya, pada saat pra siklus atau sebelum dilakukannya tindakan nilai rata-rata peserta didik 61,75 dengan jumlah peserta didik yang berhasil yaitu 20 dari 32 jumlah keseluruhan (63%) dan setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata peserta didik 64,83 dengan jumlah peserta didik yang berhasil 22 peserta didik

dari 32 jumlah keseluruhan (69%) dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 75 dengan jumlah peserta didik yang berhasil 26 peserta didik dari 32 jumlah keseluruhan (81%).

Penelitian Tindakan Kelas ini membuat guru mengevaluasi diri dan meningkatkan kinerja dimana Guru lebih konsisten mengatur waktu, melaksanakan semua sintaks, memperbaiki topik dan materi menjadi lebih menarik, guru juga memperbaiki cara memberi motivasi dan apresiasi yang lebih baik, dan memperbaiki instrument penilaian.

Penelitian Tindakan Kelas ini juga membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan optimal, terutama pada kegiatan diskusi semua peserta didik berperan sesuai tugas mereka yang tercantum pada Tabel KWL. Peserta didik lebih aktif dan menjalankan tugas mereka karena lebih memahami kegiatan KWL daripada kegiatan konvensional. Pada kegiatan presentasi peserta didik tidak lagi malu, beberapa berebut untuk tampil dan bertanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada, Kepala Sekolah SMPN 3 Bayongbong yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian, rekan-rekan Guru dan peserta didik SMPN 3 Bayongbong dan semua pihak yang telah banyak membantu

DAFTAR PUSTAKA

¹ K.P.E. Gravemeijer and Jan Terwel, "Hans Freudenthal: A Mathematician on Didactics and Curriculum Theory," *Journal of Curriculum Studies* 32, no. 6 (2000): 777–796.

² Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Matematika Fase A - Fase F, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).

³ Totok Suprayitno, "Laporan Nasional PISA 2018 Indonesia," *Pendidikan di Indonesia Belajar dari Hasil PISA 2018*, no. 021 (2019): 1–206, <https://repositori.kemdikbud.go.id/16742/>.

⁴ F Avvisati et al., *PISA 2018 Results Country Note: Indonesia*, 2018, https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf.

⁵ Andreas Schleicher, *PISA 2018: Insights and Interpretations*. (OECD Publishing, 2019).

⁶ Andreas Schleicher, *PISA 2018: Insights and Interpretations*. (OECD Publishing, 2019).

⁷ Amiliya Setiya Rina Harsono, Amir Fuady, and Kundharu Saddhono, "Pengaruh Strategi Know Want to Learn (Kwl) Dan Minat Membaca Terhadap Kemampuan Membaca Intensif Siswa SMP Negeri Di Temanggung," *Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya* 1, no. 1 (2012): 142–152, <https://www.neliti.com/publications/54635/pengaruh-strategi-know-want-to-learn-kwl-dan-minat-membaca-terhadap-kemampuan-me>.

⁸ J W Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Pearson, 2012).

⁹ Winarto, "Refleksi Pembelajaran Dan Penelitian Tindakan Kelas," in *Modul Pengembangan Dan Keprofesionalan Berkelanjutan*, ed. Taufiq Eko Yanto and Lisa Astari (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2018), 33.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, Supardi, and Suhardjono, *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*, ed. Suryani (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

¹¹ Suharsimi Arikunto, Supardi, and Suhardjono, *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*, ed. Suryani (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) 210

¹² Suharsimi Arikunto, Supardi, and Suhardjono, *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*, ed. Suryani (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) 42